

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYAT
XALQ TA'LIMI BOSHQARMASI

Shahrisabz shahar

1 - IDUM Ona tili va adabiyot fanidan
amalyotchi

G'oziyeva Ra'noning 8-sinf uchun
ona tili fanidan 1 soatlik

DARS ISHLANMASI

Mavzu: Ikkinchi darajali boʻlaklar

Fan: Ona tili

Sinf: 8"a"

Sana: 19.10.2022

Mavzu: Ikkinchi darajali boʻlaklar

Darsning maqsadi:

- a) taʼlimiy maqsad: gapning bosh va ikkinchi darajali boʻlaklar haqida nazariy bilimlar berish.
- b) tarbiyaviy maqsad: oʻquvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash
- d) rivojlantiruvchi maqsad: oʻquvchilarni oʻz fikrini aniq, tushunarli va ravon ifodalashga oʻrgatish.

Darsning turi: Yangi bilim beruvchi

Darsning metodi: Bahs-munozara

Dars jihozi: darslik, slaydlar, koʻrgazmali qurollar, kartochkalar

Vaqt taqsimoti:

Tashkiliy qism: 6 daqiqa

O`tgan mavzuni takrorlash: 10 daqiqa

Yangi mavzu bayoni: 18 daqiqa

Mustahkamlash: 7 daqiqa

Baholash: 2 daqiqa

Dars yakuni : 2 daqiqa

Darsning borishi

I. Tashkiliy qism:

- o`quvchilar bilan salomlashish;

-davomatni aniqlash;

-o`quvchilar darsga tayyorgarligini aniqlash;

sinf navbatchisi axborotini tinglash;

II. O`tgan mavzuni takrorlash:

Uy vazifasi tekshiriladi.

O`tilgan mavzuni takrorlash uchun o`qituvchi “O`zing top” ta`limiy o`yinini o`tkazadi. Buning uchun doskaga qoidalar yozilgan vatmn ilinadi. Qoidalarning asosiy joyi tushurilib qoldirilgan bo`ladi. O`quvchilar doskaga chiqib ketma-ket qoidalarni to`ldiradilar.

Biror narsa-voqea haqida xabarni bildirgan gap deyiladi.

Kuchli his-hayajon, quvonch, ajablanish bilan aytilgan gapdeyiladi.

Darak gap oxirida pasayadi.

Biror narsa haqida soʻrash maqsadini bildirgan gap deyiladi.

Soʻroq gapning oxiriga belgisi qoʻyiladi.

Buyurish, maslahat, iltimos mazmunini bildirgan gaplar deyiladi.

Darak gapning oxiriga qoʻyiladi.

Buyruq gapning oxiriga qoʻyiladi

His-hayajon gapning oxiriga undov qoʻyiladi.

II. Oʻtgan mavzuni soʻrash va mustahkamlash, uy vazifalarini tekshirish;

"Aqliy hujum" metodidan foydalanib oʻtgan mavzuni soʻrash).

-Oʻtgan mavzuni soʻrash: Bosh boʻlaklar

-Bosh boʻlaklarga qaysilar ekan?

- Bosh boʻlaklarga ega, kesim kiradi.

- Ega deb nimaga aytiladi?

Ega fikrning kimga, nimaga qarashli ekanligini anglatadi, shu jihatdan kesim bilan oʻzaro yaqin bogʻlangan. Ega, odatda, kesim orqali, kesim esa ega orqali, bir-biriga nisbat berish bilan belgilanadi.

-Kesim deb nimaga aytiladi?

Kesim gapni uyushtiruvchi markaz boʻlib, predikativlikning belgisini koʻrsatadi. Ikki

tarkibli gapda egaga tobe bo‘ladi; o‘ziga bog‘lanib kelgan so‘zlarga nisbatan esa hokim hisoblanadi. Kesim barcha mustaqil so‘z turkumlari bilan ifodalanadi.

-Ega gaplarda qanday qo‘llanilib keladi?

-Ega gapda har doim biror so‘z yoki so‘zlar birikmasi bilan ifodalanishi shart emas. Ba’zi gaplarda ega tushib qolishi, yashirin bo‘lishi mumkin. Eganing gapda qo‘llanishi yoki qo‘llanmasligi gapning mantiqiy mundariyasi, grammatik shakli va nutq uslubi bilan bevosita bog‘liq.

-Kesim boshqa so‘z turkumlari bilan ifodalanib keladi?

Kesim barcha mustaqil so‘z turkumlari bilan ifodalanadi. Qaysi so‘z turkumi bilan ifodalanishiga ko‘ra, fe‘l kesim ot kesimga bo‘linadi. Fe‘l kesim sof fel va ba‘zan ravishdosh bilan ifodalanadi. Fe‘ldan boshqa so‘z turkumlari (ot, sifat, son, olmosh, ravish va taqlid so‘z) bilan, shuningdek, fe‘lning harakati nomi shakli biln ifodalagan kesim ot kesim deyiladi

III. Yangi mavzu: Ikkinchi darajali bo‘laklar

Ikkinchi darajali bo‘laklar bosh bo‘laklar orqali ifoda qilingan gapning asosiy mazmuminini aniqlab, to‘dirib, izohlab keladi.

Masalan:

Qahraton qishning achchiq sovug‘i badanni achitardi.

Biz o‘z vatanimizni sevamiz.

Ikkinchi darajali bo‘laklarga quyidagilar kiradi

1. Aniqlovchi

2. To‘ldiruvchi

3. Hol

1. Aniqlovchi Predmet ma‘nosini bildiruvchi so‘zni izohlaydigan va uning belgisini anglatadigan ikkinchi darajali bo‘lakka aniqlovchi deyiladi.

2. To‘ldiruvchi Ko‘pincha fe‘l bilan ifodalangan, ba‘zan fe‘ldan boshqa ayrim so‘zlar bilan ifodalangan bo‘lakka boshqaruv yo‘li bilan bog‘lanib, uning ma‘nosini to‘ldirib keladigan ikkinchi darajali bo‘lak to‘ldiruvchi deyiladi.

3. Hol Odatda fe‘l bilan ifodalangan bo‘lakka bitishuv yoki boshqaruv yo‘li bilan

bog‘lanib, undan anglashilgan ish-harakatning belgisini bildiradigan ikkinchi darajali bo‘lakka hol deyiladi.

(**"Tushunchalar tahlili " metodi orqali yangi mavzu tushuntiriladi**)

" Tushunchalar tahlili" metodi

Tushunchalar	Mazmuni
Gap bo‘lklari	Ega, kesim, to‘ldiruvchi, aniqlovchi,hol.
Ikkinchi darajali bo‘laklar	Aniqlovchi, to‘ldiruvchi,hol.
To‘ldiruvchi	Ko‘pincha fe‘l bilan ifodalangan, ba‘zan fe‘ldan boshqa ayrim so‘zlar bilan ifodalangan bo‘lakka boshqaruv yo‘li bilan bog‘lanib, uning ma‘nosini to‘ldirib keladigan ikkinchi darajali bo‘lak to‘ldiruvchi deyiladi.
Aniqlovchi	Predmet ma‘nosini bildiruvchi so‘zni izohlaydigan va uning belgisini anglatadigan ikkinchi darajali bo‘lakka aniqlovchi deyiladi.
Hol	Odatda fe‘l bilan ifodalangan bo‘lakka bitishuv yoki boshqaruv yo‘li bilan bog‘lanib, undan anglashilgan ish-harakatning belgisini bildiradigan ikkinchi darajali bo‘lakka hol deyiladi

103-mashiq. Har bir gapni diqqat bilan o‘qing. Qaysi bo‘laklar gapning asosini tashkil etyapti? Qaysi bo‘laklar asosiy mazmuni to‘ldiryapti?

Fermer xo‘jaligi mo‘l hosil yetishtirdi. Oila daromadi ko‘paydi. Qishki dala ishlari boshlandi. Mirishkor dehqon dalaga yaxob 1 suvini berdi. Yaxob suvi yerning sho‘rini yuvadi. Urug‘ xatosiz unib chiqadi. Ekinlar tuproqdan yaxshi oziqlanadi.

Gap bo‘laklarini quyida ko‘rsatilgandek tahlil qiling.

Namuna: Fermer xo‘jaligi mo‘l hosil yetishtirdi.

xo‘jalig(i) yetishtirdi — gap asosi; fermer (xo‘jaligi), mo‘l hosil (yetishtirdi) — asosiy mazmuni to‘ldirgan bo‘laklar. .

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Yangi mavzu mustahkamlash uchun o‘qituvchi doskaga bir necha gaplarni yozadio`quvchilar gapni bosh va ikkinchi darajalai bo`laklarga (og`zaki) ajratadilar.

Yaxshidan bog‘ qoladi.

Sa’dulla ukasi bilan gulzorga kirdi.

Gullar qiyg‘os ochilgan.

Gullarni oyisiga berdilar.

Ishchilar mashinalarni zavodda yasaydilar.

Mashinalar ishni yengillashtiradi.

Bolalar donxo‘rak yasadilar.

Qushlar unda donlaydi.

Yovvoyi kaptarlar bog‘da yashaydi.

Kishilar ularga don beradilar.

V. Baholash.

O‘quvchilar darsdagi ishtirokiga qarab baholanadi.

Faol qatnashgan o‘quvchilar namuna qilib ko‘rsatiladi.

VI. Uyga vazifa.

Uyga 104-mashq vazifa qilib beriladi.

104-mashq. O‘qing. Gapning bosh bo‘laklari vazifasini bajarib kelgan so‘zlarni aniqlang. Yozing va bosh bo‘laklarning tagiga chizing.

1. Onam yopar shirmoy non. (Yusuf Shomansur) 2. Yomg‘ir maysalarni yashnatdi. 3. Mayin shamol yaproqlarni tebratdi. 4. Ertalab uyimizga mehmon keldi. 5. Odam aqli kompyuterni yaratdi.